

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Moret, B. *De verhouding tussen de public accountant en de interne controleur.* Amsterdam (Paris), 1946, 32 blz. — In deze openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector te Rotterdam wordt gewezen op de geheel eigen taak van de interne controle in het bedrijf en op de steun die zij kan verlenen aan de externe accountant. De public accountant vervult een geheel andere functie n.l. een maatschappelijke functie; hij is de vertrouwensman van het publiek. Voor de controle van de jaarrekening is hij niet te vervangen door een interne controleur. Omgekeerd heeft het bedrijf behoefte aan de interne controleur omdat deze dieper in details kan treden en zich ook kan bezighouden met het aangeven van maatregelen om herhaling van gemaakte fouten te voorkomen.

A IV 2

III. LEER VAN DE INRICHTING

Andriessse, G. *Leerboek der financiële rekenkunde.* Purmerend (Muusses), 1946, 239 blz. — Dit is het eerste van een drietal delen dat de volledige leerstof voor het onderdeel financiële rekenkunde van het Staatspraktijkexamen, de akte M. 6 Handelswetenschappen en het accountants-examen zal omvatten. Aanleiding tot het samenstellen van dit werk waren schr. afwijkende opvattingen van de gebruikelijke theorie omtrent de berekening van enkelvoudige interest en samengestelde interest. Ook is aandacht besteed aan de bepaling van de contante waarde der schuldresten. Teneinde de studie te vergemakkelijken, zijn vele voorbeelden, veelal aan de praktijk ontleend, vermeld. Rentetafels voor de enkelvoudige interest zijn als aanhangsel opgenomen.

A III 3

Nieuwenhuysen, Drs P. M. van. *Bedrijfseconomische Documentatie en Calculatie.* N.I.V.E. publ. Nr. 256. Purmerend (Muusses), 1946, 30 blz. geïll. — Schrijver stelt zich tot taak een uiteenzetting te geven van de wijze waarop de documentatie en calculatie in de Nederlandse landbouw vanuit bedrijfseconomisch gezichtpunt plaats heeft. Hij beperkt zich tot de landbouw in engere zin, zodat de tuinbouw wordt uitgesloten: Schr. gaat verder in op de betekenis der resultaten van documentatie en calculatie voor het vaststellen van producentenprijzen voor de bedrijfsvoering en bedrijfsstudie. Een helder betoog waaruit duidelijk blijkt het belang voor de landbouw van documentatie en calculatie.

B a III 1

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Feitsma, J. en M. A. H. Stehouwer. *Kantoortechniek.* Assen (Born), 1945, 136 blz. — In dit boek worden een groot aantal machines besproken welke gebruikt worden bij de administratie en boekhouding van ondernemingen: factuureer-, tel-, boekhoud-, adresseer-, duplicer-, fotografeer-, dicteer- en frankeermachines. Ook doorschrijfsystemen, kaart- en opbergssystemen worden besproken. In de regel wordt een korte vrij oppervlakkige uiteenzetting gegeven van de machines. Afgezien van enkele onjuistheden blijkt schr. verschillende veelgebruikte machines niet te kennen (gecombineerde reken-, tel- en schrijfmachine en de adresseermachine). Verschillende afbeeldingen van machines, kaartenbakken e.d. worden gegeven.

B a VI 23

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Johnson, F., R. Boise and D. Prat. *Job evaluation*. New York (Wiley), 1946, 288 pp. ill. — In dit boek wordt een volledige beschrijving gegeven van een werkclassificatiesysteem en van de daarmee samenhangende praktische problemen. Speciale aandacht wordt besteed aan beoordeling van de geschiktheid van het personeel voor de geclassificeerde taak (merit-rating). Het werk getuigt van veel praktische ervaring op dit gebied zodat een goed inzicht wordt verkregen in de wijze van opzet en invoering van een werkclassificatie-schema: De daarvoor vereiste formulieren etc. zijn in de tekst opgenomen.

B a VII 1

Bouman, P. J. *Sociale spanningen*. Amsterdam (Paris), 1946, 30 blz. — In deze inaugurele rede, worden na een korte theoretische inleiding over de plaats van de sociologie tussen de andere wetenschappen en het wezen van sociale spanningen, enkele aspecten behandeld van de sociale onrust in Nederland tijdens de spoorwegstaking van 1903. Spr. concludeert dat de ontwikkeling van de maatschappelijke democratie, vooral in het bedrijfsleven, ten achter is gebleven bij de evolutie van de politieke democratie en geeft als hoopgevende tendenties ter oplossing van het sociale vraagstuk aan: de geestelijke leiding van kerken, belangstelling voor bedrijfssolidariteit, de wijkgedachte in de steden en het werk van de volkshogescholen.

B a VII 1

Presgrave, R. *The dynamics of time study*. New York (Mc Graw-Hill), 1945, 238 blz. — De schrijver van dit belangrijke boek is van mening dat het maken van tijdstudies in de laatste generatie nauwelijks verbetering heeft ondergaan. O.m. is de oorzaak hiervan dat onvoldoende verband wordt gelegd met bewegingsstudies. Enkele termen worden behandeld alsmede de verwickelingen welke zich voordoen bij het meten. Bij het meten van de tijd behoort een onderscheid te worden gemaakt voor de basismeting en de correctiefactor. De motieven voor het tijdmeten: Het gebruik van standaardtijden voor eenvoudige bewegingen van de ledematen. Het gevaar om door meting de geschooldheid te beoordelen. Het indelen van de werkzaamheden (de bepalende factoren zijn geschooldheid, inspanning, voorwaarden en samenhang) is rangschikken en niet meten zoals vaak wordt verondersteld. De toepassing van tijdstudies in fabrieken. De voorzichtigheid waarmee met data dient te worden omgegaan. Een uitvoerige bespreking wordt gewijd aan de classificatie van prestaties. De oorzaak van toelaatbare afwijkingen.

B a VII 5

Carrard, A. *De chef zijn vorming en zijn taak*. Maastricht (Leiter-Nijpels), 1946, 76 blz. — In dit belangrijke boekje van de Zwitserse hoogleraar worden verschillende aspecten van het werk en de persoon van de chef behandeld. De plaats van de arbeid in het leven van de mens in het algemeen en de samenwerking met opdrachtgevers, collega's en ondergeschikten in het bijzonder worden geanalyseerd. De eigenschappen waarover een chef behoort te beschikken. Welke taak heeft de chef en in hoeverre kan hij zijn ondergeschikten bezielen met ambitie voor het werk?

B a VII 7

V. INDUSTRIE

Kiebel, W. *Die Standardkostenrechnung in der Papierindustrie*. Biberach, 1940, 141 blz. — Dit werk is bedoeld als handleiding bij de invoering van de standaardkostenrekening in de papierindustrie. Na het doel en karakter der standaardkosten en de opvattingen van diverse schrijvers hierover besproken te hebben, behandelt schr. het productieproces en de grondslagen voor de bepaling der standaardkosten met uitvoerige getalenvoorbeelden omtrent de invloed der verschillende factoren. Vervolgens wordt het invoeren der standaardkostenrekening en het gebruik ervan voor de dagelijkse en maandelijkse bedrijfscontrôle behandeld, waarbij eveneens van uitvoerige getalenvoorbeelden gebruik wordt gemaakt. Een uitgebreid literatuuroverzicht besluit het boek.

B b V 17

m a b blz. 280